

English version below

Brazaletes, tesoro de Arcillera/Ramallas

[Anónimo](#)

Nº inventario: 515 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Orfebrería](#)

Objeto: [Brazaletes](#)

Datación: ca. 120-20 a.C.

Siglo: finales del s.II a. C. / principios del s.I a. C.

Contexto cultural / Estilo: Cultura Celtibérica

Dimensiones: 6,64 x 0,7 cm

Materia: [Plata](#)

Técnica: [Grabado](#)

Iconografía / Tema: [Serpiente](#)

Procedencia: [La Corona](#) (Samir de los Caños, España)

Emplazamiento actual: [The British Museum](#) (Londres, Reino Unido)

Nº inventario en colección actual: 1935,0711.2

Historia del objeto

La presente pieza forma parte del tesoro zamorano de Ramallas, conocido también como tesoro de Arcillera: estaba compuesto por tres brazaletes, un [fragmento de una joya](#) y veintisiete denarios romanos. Dichos objetos fueron hallados en el interior de un recipiente cerámico cubierto con una piedra a principios del siglo XX.

Su procedencia no está del todo clara, puesto que Mattingly en 1935 afirmó que el conjunto “*has recently come to England from Ramallas*”. El investigador se basaba en un documento conservado en el British Museum (Londres) donde constaba lo siguiente: “*Count de Ligandes told me that they were brought to him by a woman who found them at a place called Ramallas or Ravallas about 5 miles east of Arcillera*”. Siguiendo esta pista Esparza apuntó que se trataba de Ramallas o Ravallas, un lugar situado muy cerca de Arcillera (Zamora). Sin embargo, el propio Esparza tenía sus dudas: “*Si de verdad se trata de Arcillera, nos resulta totalmente desconocido. Si, como sospechamos, viene del castro de San Juan de Rabanales, este yacimiento presenta también algunos problemas*” (Esparza, 1983). A pesar de las prospecciones acometidas en ambas zonas, en ninguna de ellas se han encontrado objetos similares, por lo tanto, Esparza llegó a considerar otra posibilidad: “*Si la mujer que le llevó las piezas era de Arcillera, quizá dio su propio pueblo como lugar de referencia, en vez del administrativamente exacto*” (Esparza, 1983).

Aunque la hipótesis de Esparza cobró fuerza (Bragado, 1994; Martín, 1995), Matesanz (2022) ha recurrido a la toponimia para tratar de dar con la procedencia de las piezas. Así, ha sugerido la posibilidad de que el tesoro hubiese sido hallado en Samir de los Caños (Zamora). En esta localidad se han encontrado restos arqueológicos en *La Corona*, yacimiento ubicado en *La Ramajosa*, un monte situado al noroeste. Además, en el Catastro del Marqués de la Ensenada se denomina a este paraje de Samir de los Caños como *La Ramayosa*. Las prospecciones acometidas en la zona confirmaron que los yacimientos procedían de una fase avanzada de la Edad del Hierro (Martín y Delibes, 1981; Esparza, 1987). Por lo tanto, parece más acertada esta procedencia.

Según lo contenido en el documento de la venta del tesoro, una mujer que vivía en Arcillera encontró las piezas en una vasija de cerámica. Esta se lo vendió a Robert Marie Armand de Ligondès, un miembro de la aristocracia francesa que residió en Arcillera entre 1887-1934. A su vez, el conde se puso en contacto con Laurie Asher Lawrence, enajenando el tesoro en 1932. A partir de ese momento las piezas fueron trasladadas a Londres, siendo adquiridas por el British Museum en 1934, donde permanecen en la actualidad (Esparza, 1983; Matesanz, 2022).

Descripción

Se trata de un brazalete de sección circular que sobrepasa ligeramente una vuelta. En sus extremos se hallan grabados ojos y líneas que permiten la identificación de una serpiente. Este tipo de joyas fueron muy habituales en la Península Ibérica, pudiendo rastrear ejemplos celtibéricos en Padilla, Arrabalde o Palencia (Esparza, 1983).

Ubicaciones

- **1934**
MUSEO
[The British Museum, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **ca. 1932 - ca. 1934**
COLECCIÓN PRIVADA
[Laurie Asher Lawrence, Londres \(Reino Unido\)](#)
- **ca. 1932**
EMPRESARIO
[Robert de Ligondès, Arcillera \(España\)](#)
- **II a. C. - presentprincipios del s.XX**
YACIMIENTO
[La Corona, Samir de los Caños \(España\)](#)

Bibliografía

- BRAGADO TORANZO, José María (1994): "El poblamiento prerromano y romano en la provincia de Zamora", nº 1, *Stvdia Zamorensia*, pp. 14-16.
- [ESPARZA ARROYO, Ángel \(1983\): "Joyas celtibéricas de Zamora en el Museo Británico", nº 49, *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*, pp. 39-45.](#)
- MARTÍN VALLS, Ricardo (1995): "La Segunda Edad del Hierro", en *Historia de Zamora. Tomo I. De los orígenes al final del Medievo*, Diputación de Zamora - Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", Zamora, pp. 151-160.
- MARTÍN VALLS, Ricardo y DELIBES DE CASTRO, Germán (1981): "Hallazgos arqueológicos en la provincia de Zamora (VIII)", nº 47, *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*.

- [MATESANZ GASCÓN, Roberto \(2022\): "En torno al hallazgo y al lugar de procedencia del tesoro de Ramallas \(Zamora\)", nº 37, Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo, pp. 57-78.](#)
- MATTINGLY, Harold (1935): "A hoard of Roman denarii from Spain (Ramallas)", vol. 15, nº 60, The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society, pp. 289-291.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

Bracelet, treasure from Arcillera/Ramallas

[Anónimo](#)

Inventory number: 515 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Goldsmithing](#)

Object: [Bracelet](#)

Date: ca. 120-20 a.C.

Century: Late 2nd century BC / Early 1st century BC

Cultural context / Style: Celtiberian Culture

Dimensions: 2,6 x 0,27 in

Material: [Silver](#)

Technique: [Engraving](#)

Iconography / Theme: [Serpiente](#)

Provenance: [La Corona](#) (Samir de los Caños, Spain)

Current location: [The British Museum](#) (London, United Kingdom)

Inventory number in current collection: 1935,0711.2

Object History

This piece is part of the Ramallas treasure from Zamora, also known as the Arcillera treasure: it consisted of three bracelets, [a fragment of a jewel](#), and twenty-seven Roman denarii. These objects were found inside a ceramic container covered with a stone in the early 20th century.

Their provenance is not entirely clear, as Mattingly stated in 1935 that the collection "*has recently come to England from Ramallas.*" The researcher based his statement on a document preserved in the British Museum (London) which stated the following: "*Count de Ligandes told me that they were brought to him by a woman who found them at a place called Ramallas or Ravallas about 5 miles east of Arcillera.*" Following this lead, Esparza noted that it was Ramallas or Ravallas, a place located very close to Arcillera (Zamora). However, Esparza himself had his doubts: "*If it really is Arcillera, it is completely unknown to us. If, as we suspect, it comes from the hill fort of San Juan de Rabanales, this site also presents some problems*"(Esparza, 1983). Despite the surveys carried out in both areas, no similar objects have been found in either of them, so Esparza considered another possibility: "*If the woman who brought him the pieces was from Arcillera, perhaps she gave her own village as a reference point, rather than the administratively correct one*"(Esparza, 1983).

Although Esparza's hypothesis gained strength (Bragado, 1994; Martín, 1995), Matesanz (2022) has resorted to toponymy to try to determine the origin of the pieces. He has suggested the possibility that the treasure was found in Samir de los Caños (Zamora). Archaeological remains

have been found in this town at *La Corona*, a site located in *La Ramajosa*, a hill to the northwest. Furthermore, in the Marqués de la Ensenada Cadastre, this area of Samir de los Caños is referred to as *La Ramayosa*. Surveys carried out in the area confirmed that the sites dated from an advanced phase of the Iron Age (Martín and Delibes, 1981; Esparza, 1987). Therefore, this origin seems more likely.

According to the document of sale of the treasure, a woman living in Arcillera found the pieces in a ceramic vessel. She sold it to Robert Marie Armand de Ligondès, a member of the French aristocracy who resided in Arcillera between 1887 and 1934. In turn, the count contacted Laurie Asher Lawrence, selling the treasure in 1932. From that moment on, the pieces were transferred to London, where they were acquired by the British Museum in 1934, where they remain today (Esparza, 1983; Matesanz, 2022).

Description

It is a circular bracelet that is slightly longer than one turn. Eyes and lines are engraved on its ends, allowing it to be identified as a snake. This type of jewelry was very common in the Iberian Peninsula, with Celtiberian examples found in Padilla, Arrabalde, and Palencia (Esparza, 1983).

Locations

- 1934

MUSEUM

[The British Museum, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1932 - ca. 1934

PRIVATE COLLECTION

[Laurie Asher Lawrence, London \(United Kingdom\)](#)

- ca. 1932

BUSINESSMAN

[Robert de Ligondès, Arcillera \(Spain\)](#)

- II B.C. - presentEarly XX

ARCHEOLOGICAL SITE

[La Corona, Samir de los Caños \(Spain\)](#)

Bibliography

- BRAGADO TORANZO, José María (1994): "El poblamiento prerromano y romano en la provincia de Zamora", nº 1, *Stvdia Zamorensia*, pp. 14-16.
- ESPARZA ARROYO, Ángel (1983): "[Joyas celtibéricas de Zamora en el Museo Británico](#)", nº 49, *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*, pp. 39-45.
- MARTÍN VALLS, Ricardo (1995): "La Segunda Edad del Hierro", en *Historia de Zamora. Tomo I. De los orígenes al final del Medioevo*, Diputación de Zamora - Instituto de Estudios Zamoranos "Florián de Ocampo", Zamora, pp. 151-160.
- MARTÍN VALLS, Ricardo y DELIBES DE CASTRO, Germán (1981): "Hallazgos arqueológicos en la provincia de Zamora (VIII)", nº 47, *Boletín del Seminario de Arte y Arqueología*.
- MATESANZ GASCÓN, Roberto (2022): "[En torno al hallazgo y al lugar de procedencia del tesoro de Ramallas \(Zamora\)](#)", nº 37, *Anuario del Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo*, pp. 57-78.
- MATTINGLY, Harold (1935): "A hoard of Roman denarii from Spain (Ramallas)", vol. 15, nº 60, *The Numismatic Chronicle and Journal of the Royal Numismatic Society*, pp. 289-291.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

Copyright: © [The Trustees of the British Museum](#).

